
Rilevamenti della vegetazione e della diversità vegetale

Inventario Forestale Nazionale Italiano (IFNI 2025)

MANUALE DI CAMPO

Rilevamenti 2025 - panel 1

Roberto Canullo¹, Marco Cervellini¹, Stefano Chelli¹, Federico Selvi², Giovanni Iacopetti², Arianna Ferrara³, Leonardo Salvatori¹, Giandiego Campetella¹

¹Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, Plant diversity and ecosystems management Unit, Università degli Studi di Camerino

²Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali, PlantDive Lab, Università di Firenze

³BIOME Lab, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Alma Mater Studiorum Università di Bologna

SOMMARIO

Introduzione

1. Copertura vegetale (complessiva e specifica) per strato

2. Assegnazione dei taxa (determinazione)

3. Individuazione e materializzazione dei Plot

4. Rilevamento in campo

5. Sequenza e procedure di rilevamento

6. Conclusione del rilevamento e scheda di rilevamento

7. Istruzioni per digitalizzazione scheda di campo,

trasmissione e validazione dati, conferimento di allegati

8. Gestione immagini campioni

9. Voci Relazione finale

Ringraziamenti

Riferimenti bibliografici

Introduzione

Il nuovo Inventario Forestale Nazionale Italiano (IFNI 2025), il quarto nella storia del nostro Paese, introduce importanti novità rispetto al precedente (INFC2015), tra cui:

- a) l'adozione di un approccio continuo e permanente, con rilievi e statistiche aggiornati annualmente in un ciclo quinquennale;
- b) un nuovo disegno campionario, articolato in due fasi anziché tre;
- c) raccolta dati su aspetti della biodiversità, in particolare della componente vegetale, precedentemente non considerate, ed in linea con gli standard europei di monitoraggio e reportistica.

Il disegno campionario si basa su una griglia di campionamento composta da quadrati di 4 km x 4 km, 16 volte più ampia rispetto alla precedente. Il nuovo reticolo, sovrapposto a quello dell'INFC2015, ha una densità iniziale (prima fase) pari a un sedicesimo di quella precedente, con circa 20.000 punti.

La seconda fase prevede una campagna di rilievi a terra, che coinvolge sia punti già rilevati in INFC2015 o CONECOFOR LI ("punti vecchi") sia punti esaminati per la prima volta con IFNI2025 ("punti nuovi") per un totale di 6786 punti-inventario sui 5 anni. Su tutti i punti di seconda fase è prevista l'integrazione dell'inventario con le informazioni sulla biodiversità della componente vegetale da parte di rilevatori addestrati e incaricati dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUFA). Oltre all'acquisizione di immagini dei licheni epifiti, le squadre svolgeranno dei rilievi su transetto per raccogliere informazioni utili per la valutazione delle abbondanze medie di 6 gruppi morfo-funzionali vegetali a livello nazionale, regionale e biogeografico.

Un sottocampione sarà oggetto di rilevamenti completi della vegetazione forestale per una definizione della biodiversità vegetale da parte di Esperti Botanici.

Il presente manuale riguarda le attività in campo per l'anno 2025 (panel 1) finalizzate ai rilevamenti in un sottocampione pari al 10% dei punti di seconda fase.

Tali attività saranno eseguite da Esperti Botanici selezionati dalla Società Botanica Italiana (SBI) con il Coordinamento e la supervisione dell'Università di Camerino - Scuola di Bioscienze e Medicina veterinaria, Unità Biodiversità vegetale e Gestione degli Ecosistemi (UNICAM), la collaborazione dell'Università di Firenze - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali, Plant Dive Lab (UNIFI) e il coinvolgimento dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, BIOME Lab (UNIBO).

Le indicazioni del presente manuale operativo tengono conto delle raccomandazioni tecniche dell'*Expert Panel on Biodiversity and Ground Vegetation* del Programma di Cooperazione Internazionale per la Valutazione e il Monitoraggio degli

Effetti dell’Inquinamento Atmosferico sulle Foreste (ICP Forests), sulle quali si basano i Manuali per il rilevamento della componente vegetale nelle reti di Livello I e II, incluse le Linee-guida per le procedure QA/QC e l’intercalibrazione dei rilevatori.

Questo manuale fa riferimento anche ad elementi relativi a: disegno sperimentale, identificazione di variabili, metodi e tecniche, processi di gestione dati adottati nelle reti CONECOFOR e NEC Italia (Canullo et al. 2024, 2020, 2012).

Il presente manuale risponde agli scopi dell’Accordo di Collaborazione tra CUFA ed UNICAM per il supporto scientifico nell’implementazione della componente botanica della biodiversità nell’Inventario Forestale Nazionale Italiano “IFNI2025” negli anni 2025 e 2026. La responsabilità di organizzazione, raccolta e validazione dei dati è sotto il coordinamento e la supervisione dei ricercatori di UNICAM.

In particolare, si considera la “densità specifica locale” come un aspetto rilevante e relativamente semplice, base ragionevole per comparare tra siti nel tempo, valutare la diversità a diverse scale spaziali (es. α , β) e stimare la ricchezza specifica. Uno schema standardizzato permette di analizzare la diversità a livello di comunità e, in prospettiva, lo stato del sistema, raccogliendo dati essenziali generalmente riassumibili in due tipologie (cfr. Magurran e McGill 2010; Ferretti et al 2006):

- Organismi (tipicamente riassunti nel concetto *taxa specifici*) in valore sia assoluto – ricchezza, sia riferito alla superficie – densità specifica;
- Abbondanza relativa (tipicamente copertura, o anche frequenza).

Questo tipo di dati consentiranno inoltre il calcolo di indici, gruppi funzionali ed ecologici (es.: Tichý et al 2023).

I rilevamenti si svolgeranno in quattro *Plot* 10mx10m (AdSQ10) compresi all’interno della Sampling Unit circolare con raggio 25m costruita sul relativo punto-inventario di seconda fase (“punto C” in Figura 1) e materializzati come indicato nel capitolo 3.

Figura 1. Sampling Unit con raggio 25m (sito 2° fase - circonferenza colore blu). I quadrati gialli (AdSQ10) rappresentano i quattro Plot 10mx10m oggetto del rilevamento a carico degli Esperti Botanici.

Il presente manuale di campo riguarda esclusivamente la diversità vegetale vascolare su qualsiasi substrato (su suolo minerale, epifite, epilitiche o su legno morto di qualsiasi diametro), da rilevare ad opera degli Esperti Botanici.

NOTE E RACCOMANDAZIONI GENERALI

L'adozione del presente manuale di campo è vincolante per i rilevatori e gli operatori a vario titolo contrattualizzati: definisce le modalità di esecuzione di quanto previsto dai rapporti contrattuali ed è riferimento incontrovertibile per il collaudo delle procedure e l'applicazione di eventuali penali.

Sui dati è fatto obbligo di mantenere la massima riservatezza nei confronti di qualsiasi soggetto, anche a titolo scientifico o divulgativo. Eventuali richieste di utilizzo dei dati, preventivamente documentate al Coordinamento UNICAM e da esso valutate, devono essere autorizzate dal CUFA.

1. Copertura vegetale (complessiva e specifica) per strato

La tabella seguente elenca le variabili per ciascuna delle quali il presente manuale di campo specifica definizioni, metodi, tecniche di rilevamento, misurazione, e relative procedure. Il rilevamento riguarda esclusivamente la diversità vegetale vascolare (solo strutture e parti vive) su qualsiasi substrato (su suolo minerale, epifite, epilittiche o su legno morto di qualsiasi diametro).

Plot	Variabile (unità di misura o codici)
10mx10m	Copertura complessiva: superficie di proiezione al suolo, ricoprimento percentuale rispetto al Plot (%)
	Copertura della lettiera: superficie di proiezione al suolo, ricoprimento percentuale rispetto al Plot (%)
	Copertura del suolo nudo: superficie di proiezione al suolo, ricoprimento percentuale rispetto al Plot (%)
	Copertura dello strato arboreo (COD layer "T"): superficie di proiezione al suolo, ricoprimento percentuale rispetto al Plot (%)
	Copertura dello strato arbustivo (COD layer "S"): superficie di proiezione al suolo, ricoprimento percentuale rispetto al Plot (%)
	Copertura dello strato erbaceo (COD layer "H"): superficie di proiezione al suolo, ricoprimento percentuale rispetto al Plot (%)
	Copertura dello strato muscinale (anche se disidratato): superficie di proiezione al suolo, ricoprimento percentuale rispetto al Plot (%)
	Presenza delle specie vegetali vascolari (strutture e parti vive): sia suolo minerale, epifite, epilittiche o su legno morto (identità tassonomica, binomio linneano)
	Strato verticale di appartenenza di ciascuna specie (definito in seguito)
	Copertura specifica per strato: superficie di proiezione al suolo in percentuale rispetto al Plot da 0,01% a 0,99% con uso dei decimali, da 1% al 100% risoluzione all'unità (solo numeri interi)

Riferimenti per corrispondenze tra dimensioni e coperture.

Superficie di proiezione (m ²)	Dimensione superficie di proiezione (m x m)	Percentuale (%)
100	10m x 10m	100
50	10m x 5m	50
25	5m x 5m	25
12	3,45m x 3,45m	12
6	2,45m x 2,45m	6
3	1,7m x 1,7m	3
1,5	1,22m x 1,22m	1,5
1	1m x 1m	1
0,5	0,7m x 0,7m	0,5
0,25	0,5m x 0,5 m	0,25
0,12	0,36m x 0,36m	0,12
0,06	0,25m x 0,25m	0,06
0,01	0,1m x 0,1m	0,01

NB Gli eventuali casi particolari che si incontreranno nel manuale, oltre a descrivere e “risolvere” i casi particolari stessi, introducono dei criteri interpretativi da utilizzare in altre casistiche simili.

Alcuni casi sono stati invece codificati per convenzione, solo in mancanza di evidenze.

2. Assegnazione dei taxa (determinazione)

Prevede l'identificazione di **Genere** e **specie** e l'attribuzione del nome scientifico secondo le checklists di **Bartolucci et al. 2024** per la flora autoctona e **Galasso et al. 2024** per quella alloctona.

È necessario porre particolare attenzione alle specie in **stato fenologico** vegetativo (pre- o post-fruttificazione) e includere nel rilevamento anche le **plantule (erbacee, arbustive e arboree)**.

Per l'identificazione di ciascuna entità tassonomica, si deve giungere **almeno al livello di Genere** (in questo caso si riporti l'abbreviazione "sp."). In casi eccezionali i dati dovranno essere registrati esclusivamente nello spazio delle note (es.: graminoide, oppure Fabacea, o Poacea1 e Poacea2 e aggiungendo copertura % di ciascuna, riferimento univoco a foto, a campioni, ecc.).

BOX Specie dubbie, attribuzioni provvisorie o a gruppi, specie affini devono essere mantenute distinte e ben evidenziate. Si riporteranno nelle schede di campo le consuete notazioni (sp., cfr., s.l., ecc.) e appunti nelle note. Se resta aperta la possibilità che più entità provvisorie, coesistenti nello stesso Plot, possano confluire in un'unica entità, è necessario riportare nelle note anche la loro copertura complessiva, per poter completare il rilevamento una volta chiarita l'attribuzione.

Casi possibili e relative abbreviazioni:

1) Se si riconosce solo la famiglia, ma non il Genere, per esempio *Poaceae*: "*Poaceae* sp."

2) Se si ipotizza solo il Genere e non la specie, per es. *Festuca*: "cfr. *Festuca* sp."

3) Se si è certi del Genere, ma non si riconosce la specie: "*Festuca* sp."

4) Se si rilevano più specie dello stesso Genere, per es. *Carex*, non si deve usare "sp.pl." perchè questo vorrebbe dire aggregarle tutte in una sola con un unico valore di copertura, ma si cerca di tenerle distinte e valutarne separatamente la copertura, per es. "*Carex* sp. 1", "*Carex* sp. 2"

5) Se osserviamo specie di complessi difficili, con molte "microspecie", apomittiche, e simili, usiamo s.l. (*sensu lato*); es. "*Hieracium murorum* s.l." (*sensu lato*, concetto simile a quello di "aggr.").

Nella scheda di rilevamento non dovranno essere presenti campi "note" compilati senza l'indicazione dell'entità tassonomica, anche presunta, nella riga corrispondente.

NB Nei casi in cui l'identificazione, anche presunta, fosse assolutamente impossibile, anche esplorando i dintorni, la pianta sarà registrata nelle note a fondo scheda, al fine di aggiornare la casistica.

NB Le specie dubbie, di incerta o provvisoria determinazione, saranno raccolte e/o fotografate (riportando sempre il riferimento univoco della voce "Punto/Codice" della scheda di campo) per la futura identificazione con l'aiuto di esperti, erbari, chiavi

dicotomiche, e la conseguente digitalizzazione e validazione dei rilevamenti (confronta anche con capitolo 8)

BOX Un campione della specie non identificata potrà essere raccolto, possibilmente nei dintorni del Plot, per un ulteriore tentativo di identificazione in laboratorio, ufficio o a casa. A tale scopo è importante raccogliere il campione anche con le sue radici ed eventuali organi ipogei (bulbi, rizomi, stoloni, ecc.) spesso necessari per la corretta identificazione del taxon. Si farà attenzione ad assegnare provvisoriamente un identificativo univoco al campione, registrando luogo, data di raccolta e riferimenti necessari alla AdS. Il campione raccolto in campo potrà essere quindi conservato fresco in busta di plastica per alcuni giorni (possibilmente in frigo) in attesa di identificazione sul fresco. Altrimenti, se si prevede la necessità di una sua conservazione per tempi più lunghi, sarà necessario essiccarlo in carta asciutta, per poi cercare di identificarlo. Il campione sarà conservato per eventuali controlli successivi e, ove richiesto, consegnato all'Erbario dei Laboratori di Botanica Agraria di Firenze (FIAF) dove si procederà ad ulteriori verifiche attraverso strumenti aggiuntivi ed eventuali confronti con campioni dei vari taxa in esame conservati in detto erbario o nell'*Herbarium Centrale Italicum* del Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze (FI- H.C.I.). Se i campioni essiccati sono conservati dal raccogliitore per tempi relativamente lunghi (oltre 2-3 mesi), è opportuno un loro passaggio in congelatore alle più basse temperature possibili per circa 10 giorni, al fine di ridurre il rischio di infestazioni da insetti.

Per l'identificazione dei taxa è consigliato l'uso di *Flora d'Italia*, 2° edizione, Edagricole (Pignatti 2017-2019). Altre opere utili per l'identificazione possono essere, se disponibili, Flore Analitiche sovraregionali, regionali o locali, dotate di chiavi dicotomiche e possibilmente illustrazioni. Esempi: Flora dell'Isola di Sardegna (Arrigoni 2006), Flora Analitica della Toscana (Arrigoni 2016-2021; Polistampa Editore), Flora Escursionistica dell'Italia centrale (Mayer 2015). In caso di disallineamento fra queste opere ed il Portale della Flora d'Italia, il nome del taxon identificato dovrà comunque essere quello riportato in detto Portale, e in linea con le checklists della flora italiana 2024 (Bartolucci et al. 2024, Galasso et al. 2024). Per l'identificazione delle plantule (semenzali) delle angiosperme dicotiledoni un'importante opera di riferimento per le illustrazioni di dettaglio è Csapody (1968), fornito dal coordinamento UNICAM.

3. Individuazione e materializzazione dei Plot

Il rilevatore Esperto Botanico, seguendo la squadra dei rilevatori forestali, si adegnerà alle procedure di verifica dell'accessibilità del punto inventario e dell'idoneità al rilievo; in mancanza di queste condizioni il lavoro si interrompe e si compila solo la prima sezione della scheda di campo, dal "Punto/Codice" fino al dettaglio delle motivazioni "Punto inventario inaccessibile: motivazioni".

In caso si possa procedere, un componente della squadra dei rilevatori forestali si occuperà di disporre quattro paline a 25m di distanza orizzontale dal punto inventario, nelle quattro direzioni N, E, S, O.

Il rilevatore Esperto Botanico, collaborando come necessario con i rilevatori forestali, deve materializzare i quattro Plot 10mx10m per il rilevamento della vegetazione e della diversità vegetale, partendo dalla palina del relativo punto cardinale (Figura 2).

Lungo l'asse ideale dalla palina al "Punto C=Punto/Codice", l'Esperto Botanico fisserà la distanza di 1m che costituisce il centro del lato più esterno del Plot; con l'aiuto di un rilevatore forestale, si potrà procedere allo squadro del Plot materializzando i 4 angoli.

Non è necessario fissare in modo permanente i quattro angoli di ciascun Plot, purché siano chiaramente visibili per completare il lavoro, utilizzando anche il nastro bianco\rosso lungo i lati (che, al termine delle operazioni, dovrà essere rimosso).

NB Nel caso in cui durante la materializzazione di un Plot si verifichi una situazione di inaccessibilità locale (barriera, burrone, argine o condizione che metta a repentaglio incolumità e sicurezza della persona) non effettuerà il rilevamento specificando il caso nella sezione della scheda di campo "Uno o più Plot non accessibile: motivazioni".

NB Nel caso un Plot abbia una superficie che includa uno dei casi sotto elencate, si procede a materializzazione e rilevamento, specificando nelle note a fondo scheda.

Tipo inclusione

- 1 superfici artificiali come strade, edifici, manufatti, ecc.
- 2 superfici agricole o arboricoltura, orti, giardini, ecc.
- 3 praterie, pascoli e incolti, ecc.
- 4 aree umide/acquitrini, acque correnti, ecc.

Figura 2. Sampling Unit raggio 25m (sito 2^a fase - circonferenza colore blu). I quadrati gialli (AdSQ10) rappresentano i quattro Plot 10mx10m oggetto del rilevamento a carico degli Esperti Botanici. Il trattino rosso rappresenta la distanza di 1m dalla palina (intersezione trattino rosso con circonferenza blu ai punti cardinali) che marca il centro del lato più esterno del Plot. Per legenda completa vedi Figura 1.

4. Rilevamento in campo

4.1. Oggetto del rilevamento

Gli organismi oggetto di osservazione sono le **specie vascolari** che vegetano su suolo minerale, su altre piante (epifita), su substrato inorganico anche ricoperto da strato muscinale (epilitica) o su legno morto, plantule incluse.

Si registrano tutte le strutture vive che insistono nel Plot, anche se radicate all'esterno (Figura 3). Per ciascuna specie sarà determinata visivamente anche la **copertura specifica relativa**, per lo strato cui appartiene.

Oggetto di osservazione sono anche il **ricoprimento complessivo** della vegetazione, il **ricoprimento** di ciascuno degli **strati** verticali, della **lettiera** e del **suolo nudo**.

Le coperture di cui si richiede la valutazione visiva vanno intese come **proiezione** al suolo di tutte le parti vive (funzionali) degli organismi, comunque generate, all'interno del volume definito dalla superficie dell'area di rilevamento (Plot) e dall'altezza predeterminata di ciascuno strato (Figura 3, e successiva Tab. 2).

Figura 3 - Superficie e volume definiscono le parti di piante comprese nel rilevamento (es: Plot - base del parallelepipedo). Esempio di struttura viva, radicante all'esterno del Plot che insiste nel Plot.

4.2. Disegno sperimentale

Il rilevamento si svolgerà all'interno di quattro (4) Plot 10m x 10m (Figura 1) da materializzare non appena la squadra di rilevatori forestali avrà identificato il punto-inventario di seconda fase "Punto C=Punto/codice", come sopra specificato.

4.3. Modalità operative

La **registrazione** delle variabili e delle note deve essere riportata **esclusivamente sulle schede fornite** dal coordinamento UNICAM (da compilare a matita – punta morbida) e **tassativamente nell'ordine dato dal piano di lavoro** in seguito dettagliato¹.

Compilare sempre correttamente l'**intestazione della scheda**. Eventuali correzioni si effettuano barrando e riscrivendo, NON cancellando con la gomma. Per ogni correzione inserire sempre nota.

Al termine del rilevamento di ciascun Plot, il rilevatore esplorerà sistematicamente l'area, a pettine, alla ricerca di **ulteriori specie** (in modo completo per tutti gli strati) senza passare più volte nelle stesse zone ed assegnando loro sul momento gli attributi di abbondanza nello strato di appartenenza.

4.4. Avvertenze per la riduzione degli impatti

Si raccomanda di contenere al massimo il proprio impatto nell'AdS25 e in ciascun Plot (Figura 1). In particolare, nel Plot non verrà effettuata alcuna raccolta di campioni di piante: si dovranno ricercare i campioni all'esterno del Plot, e\o si realizzeranno fotografie adeguate e opportune descrizioni.

¹ Nel caso particolare di un Plot con mancanza di copertura arborea (es. defogliazione, ritardo fenologico) può ritenersi opportuno partire dagli strati che sono visibili per risalire in senso inverso agli strati superiori.

5. Sequenza e procedure di rilevamento

Il rilevatore Esperto Botanico deve effettuare tutte le operazioni seguendo il presente protocollo.

5.1 Valutazione di copertura complessiva della vegetazione, lettiera e suolo nudo nel sistema di rilevamento

Si inizia procedendo alla Valutazione delle seguenti coperture in percentuale (da 0,01% a 0,99% è possibile usare i decimali; da 1% a 100% risoluzione all'unità - solo numeri interi) restando al centro del Plot, evitando al massimo il calpestio e registrando i dati nell'apposita sezione superiore della scheda.

a) Ricoprimento complessivo della vegetazione

Si intende la percentuale di suolo ricoperto dalla proiezione di tutte le parti vive (funzionali: foglie, tronchi e rami, incluse le plantule) di tutta la vegetazione.

✓ La copertura complessiva della vegetazione può essere = 100%.

b) Ricoprimento di lettiera e suolo nudo

Queste categorie devono essere valutate come **percentuale** di superficie occupata da veri e propri "strati", e riportate nella scheda:

- copertura della **lettiera** (effettiva superficie ricoperta da foglie, fiori, frutti a terra e da legno morto inclusi tronchi rami e ceppi con diametro < 9,5 cm - non alberi morti in piedi e tantomeno il piede degli alberi vivi); deve essere valutata anche quando si trova al di sotto di piante erbacee, arbusti o alberi.
- copertura del **suolo nudo**, si considera come l'effettiva superficie visibile di suolo minerale, detrito, pietre, roccia, ecc.

Per un minimo di verifica, si può assumere che:

- ✓ la **lettiera** dovrà essere sempre < 100% (in presenza di specie arboree);
 - ✓ nessuna somma di percentuali potrà essere assunta *a priori* = 100%;
 - ✓ la sommatoria della copertura complessiva con quella muscinale, della lettiera e suolo nudo sarà *probabilmente* > 100%.
- ✓ nelle **note a piè di pagina** della scheda di campo vanno inserite le informazioni relative a crolli nel popolamento arboreo, pietre, massi erratici, compreso un dato dimensionale associato a questi elementi.

5.2 Valutazione della copertura dei singoli strati nel sistema di rilevamento

Le singole valutazioni visuali di ricoprimento percentuale si registrano nella sezione intermedia della scheda di campo.

Prestare massima attenzione ai riferimenti standard ed ai codici per la stratificazione verticale del sistema, come nella seguente Tabella:

Tabella 2. Definizione e codifica degli strati verticali

COD STRATO	DESCRIZIONE	DEFINIZIONE
T	arboreo (legnose + liane e rampicanti di pertinenza)	$h > 5 \text{ m}$
S	arbustivo (legnose + liane e rampicanti di pertinenza)	$0,5 < h \leq 5 \text{ m}$
H	erbaceo (tutte le erbacee e felci; legnose solo $h \leq 0,5\text{m}$)	$h \leq 0,5 \text{ m}$
	muscinale (comprende sia briofite che licheni)	su suolo minerale, roccia, piede d'albero e legno morto

NB I **polloni di una ceppaia** possono essere stratificati: fusti dominanti possono appartenere allo strato arboreo ed alcuni polloni potrebbero ricadere in quello arbustivo o nell'erbaceo. Casi di questo tipo si valutano con il criterio di strutture dominanti e dominate: se la struttura dominata può sopravvivere alla morte della struttura dominante, ciascuna struttura deve essere inclusa nello strato pertinente.

NB La copertura dei **tronchi** non va ripartita sugli strati che attraversano ma attribuita allo strato dominante che viene registrato.

NB Una **rampicante** contribuisce alla copertura degli strati che attraversa, come rovi (*Rubus*) e rose (*Rosa*) o specie a comportamento analogo, incluse legnose emiparassite (*Loranthus*, *Viscum*).

NB Per vascolari non subito plausibili, come epifite in diversi strati, si deve seguire la logica utilizzata per le rampicanti ma con una esplicitazione nelle note.

NB **Briofite** e **licheni** dello **strato muscinale** vanno considerati cumulativamente senza distinguere i substrati (suolo minerale, roccia, piede d'albero, legno morto) ed escludendo gli epifiti sui tronchi d'albero (a partire dal colletto).

a) Valutazione della copertura complessiva dello strato arboreo

Procedere alla valutazione della copertura in % (risoluzione al decimale da 0,01% a 0,99%, e all'unità - solo numeri interi - dal 1% al 100%) restando al centro del Plot, evitando al massimo il calpestio.

- Per **copertura** dello strato arboreo si intende la percentuale della superficie del Plot ricoperta dalla proiezione di tutte le parti vive (funzionali: foglie, tronchi e rami) degli individui di specie legnose che ricadono nello strato $> 5 \text{ m}$ di altezza, secondo la chioma dominante, con le rispettive liane, rampicanti, legnose epifite.

NB La definizione del **limite di 5 m è molto rilevante**, trattandosi della soglia di distinzione rispetto allo strato arbustivo; non sarà difficile, aiutandosi con strumenti o

misure note, fissare un riferimento certo. Durante le campagne di rilevamento si potrà chiedere il supporto della squadra di rilevatori indicata dal CUFA.

b) Valutazione della copertura complessiva dello strato arbustivo

Procedere alla valutazione della copertura in % (risoluzione al decimale da 0,01% a 0,99%, e all'unità - solo numeri interi - dal 1% al 100%) restando al centro del Plot, evitando al massimo il calpestio.

- Per **copertura** dello strato arbustivo si intende la percentuale superficie del Plot ricoperta dalla proiezione di tutte le parti vive (funzionali: foglie, tronchi e rami, di qualsiasi origine) delle specie legnose che ricadono, secondo la chioma dominante, nello strato arbustivo ($0,5 < h \leq 5$ m) con le rispettive liane, rampicanti, legnose epifite.

NB La definizione del **limite di 5 m** è molto rilevante, trattandosi della soglia di distinzione rispetto allo strato arboreo; non sarà difficile, aiutandosi con strumenti o misure note, fissare un riferimento certo. Durante le campagne di rilevamento si potrà chiedere il supporto della squadra di rilevatori indicata dal CUFA.

NB Specie come *Ruscus aculeatus* o altre piante rizomatose a carattere erbaceo, appartengono sempre allo strato erbaceo anche se superano l'altezza di 0,5 m.

c) Valutazione della copertura complessiva dello strato erbaceo

Procedere alla valutazione della copertura in % (risoluzione al decimale da 0,01% a 0,99%, e all'unità - solo numeri interi - dal 1% al 100%) restando al centro del Plot, evitando al massimo il calpestio.

- Per **copertura** dello strato erbaceo si intende la percentuale superficie del Plot ricoperta dalla proiezione di tutte le parti vive (funzionali: foglie, rami, plantule) di ogni specie di piante **vascolari erbacee** (felci incluse) indipendentemente dalla loro altezza aggiungendo quelle **legnose** entro la soglia $h \leq 0,5$ m.

- ✓ La copertura dello strato erbaceo, dovendosi escludere almeno il piede degli alberi, sarà molto probabilmente $< 100\%$;

NB Specie come *Ruscus aculeatus* o le piante rizomatose a carattere erbaceo, appartengono sempre allo strato erbaceo anche se superano l'altezza di 0,5 m.

NB Un tronco vivente ma piegato con altezza $\leq 0,5$ m rientra funzionalmente nello strato erbaceo.

d) Valutazione della copertura complessiva dello strato muscinale

Procedere alla valutazione della copertura in % (risoluzione al decimale da 0,01% a 0,99%, e all'unità - solo numeri interi - da 1% al 100%) restando al centro del Plot, evitando al massimo il calpestio.

- Per **copertura** dello strato muscinale (che comprende briofite e licheni) si intende la percentuale di superficie del Plot ricoperta dalla proiezione di tutte le parti funzionali, isolate o a cuscinetto, anche se disidratate (senza distinguere i substrati ed escludendo gli epifiti sui tronchi d'albero).

5.3 Valutazione della copertura specifica per ciascuno strato nel sistema di rilevamento

a) Riconoscimento e identificazione delle specie

Per ciascuno strato, separatamente e progressivamente (restando inizialmente lungo il perimetro del Plot) si compila l'**inventario delle specie vascolari** presenti, **registrandole nell'apposita sezione della scheda di campo**, premettendo il **codice dello strato** di appartenenza (vedi Tabella 2).

- L'assegnazione dei **taxa** deve seguire **Bartolucci et al. 2024** e **Galasso et al. 2024**.
- La determinazione deve arrivare **almeno al Genere** (v. indicazioni nel capitolo 2).

b) Copertura specifica

Dopo la lista delle specie, per ogni strato, progressivamente (inizialmente dal perimetro del Plot) si attribuisce la **copertura specifica per strato** in % (risoluzione al decimale da 0,01% a 0,99%, e all'unità - solo numeri interi - da 1% al 100%).

- Lo strato di appartenenza sarà determinato seguendo la precedente Tabella 2.

6. Conclusione del rilevamento e scheda di rilevamento

Per **concludere il rilevamento** si deve **esplorare sistematicamente**, a pettine, il Plot alla ricerca di **ulteriori specie** (in modo completo per tutti gli strati) senza passare più volte nelle stesse zone ed attribuendo sul momento sia il **codice dello strato** sia la **copertura** specifica.

- ✓ Per un rapido approssimato controllo si sommano i valori di copertura delle specie in uno strato e li si confronta con la copertura percentuale attribuita precedentemente all'intero strato. Nel campo note si giustificherà l'eventuale discrepanza (es. sovrapposizione individui delle specie).

Al termine di ciascun rilevamento, o dopo aver deciso che sia ineseguibile, si scatterà una fotografia del Plot (da posizione standard che sarà indicata) da includere con gli allegati e nominata con id "Punto" (vedi scheda di campo).

SCHEDA DI CAMPO

La scheda va compilata scrivendo in stampatello.

Compilare sempre correttamente l'**intestazione della scheda**.

Eventuali correzioni si effettuano barrando e riscrivendo, NON cancellando con la gomma.

Per ogni correzione inserire sempre note a fondo scheda rilevamento: caratteri geomorfologici, disturbi, interventi gestionali, situazioni atipiche anche locali, e quant'altro si ritenga condizionare la diversità floristica stessa.

Il valore "0" NON può essere usato per "specie" o "strato", se non compilando il campo "note". Es: se è tutto secco, o per incendio, ecc... ogni aspetto va registrato nelle note a fondo scheda

È prevista la possibilità di effettuare il rilievo in campo stampando n.4 schede, 1 scheda per ogni Plot, in tal caso si ricorda di inserire una crocetta su campo "Plot" selezionando il Plot rilevato: "N","E","S","O"

7. Istruzioni per digitalizzazione scheda di campo, trasmissione e validazione dati, conferimento di allegati

La procedura di validazione dei dati ha lo scopo di verificare la correttezza e la coerenza dei file CSV caricati dagli utenti, garantendo che rispettino le specifiche stabilite per il formato e il contenuto dei dati. Durante la validazione, il sistema esegue una serie di controlli strutturali e semantici sui file importati, segnalando eventuali errori e impedendo l'approvazione di dati non conformi.

DOWNLOAD FILE ORIGINALI:

L'Esperto Botanico scaricherà i seguenti file in formato originale, per la digitalizzazione dei dati di campo, dalla sottocartella drive UNICAM: "Training e intercalibrazione" -> "Ifni 2025 Rilevamento Corso addestramento e intercalibrazione" -> "**Manuale di campo e allegati**"

- **Due file CSV (UTF-8)²: "plot_template_IFNI2025.csv" e "species_template_IFNI2025.csv";**

REPORT DI VALIDAZIONE:

Alla mail del rilevatore botanico verrà inviato un report in formato RMarkdown HTML³. Se la validazione riscontra errori, il report conterrà un elenco dettagliato con il tipo e la posizione degli errori, così che l'utente possa correggerli e ripetere la procedura di validazione. Se il file è conforme, il report finale indicherà che tutti i controlli sono stati superati con successo.

APPROVAZIONE/REVISIONE:

L'archiviazione dei dati da validare prevede l'utilizzo di un Drive UNIBO dedicato collegato al seguente indirizzo email "bigea-datavalidator@live.unibo.it". Per ogni campo "punto/codice" della scheda di campo, dovranno essere caricati, dopo il trasferimento dati dal cartaceo al formato digitale, pena la NON VALIDAZIONE DEL LAVORO SVOLTO:

- **Due file CSV (UTF-8) compilati e rinominati come da sezione 7.2.;**
- **Le scansioni delle schede di campo originali unite in un unico file pdf che contenga anche la Relazione Finale (vedi capitolo 9);**
- **Immagini e scansioni piante dubbie da determinare⁴.**

Finché non si riceve un report di conformità, sarà necessario correggere gli errori e risottomettere il file a validazione. La correzione dei dati è responsabilità del rilevatore. Eventuali comunicazioni

² Distribuzione template originale avviene tramite caricamento da parte del Admin nel google drive UNICAM e conseguente download dei rilevatori Esperti Botanici.

³ Il report di validazione è generato in formato HTML, un file visualizzabile tramite qualsiasi browser web (e.g., Google Chrome). Questo report è prodotto utilizzando RMarkdown, uno strumento che consente di integrare testo descrittivo, tabelle e risultati della validazione in un unico documento interattivo. Il file fornisce un riepilogo dell'esito della validazione e, in caso di errori, un elenco dettagliato delle incongruenze riscontrate, indicando la loro posizione nei file e le relative correzioni necessarie. Possono essere presenti anche elementi grafici o altre rappresentazioni visive per facilitare l'interpretazione dei dati.

⁴ Indicazioni per la metodologia delle foto per le specie dubbie da determinare nel capitolo 8.

relative alla validazione avverranno tramite l'indirizzo email ufficiale dedicato al processo di verifica (bigea-datavalidator@live.unibo.it).

7.1 Digitalizzazione schede di campo

La digitalizzazione dei dati avviene attraverso la trascrizione delle schede di campo cartacee in file CSV. I file devono rispettare specifici requisiti di formato per garantire la corretta importazione e validazione nel sistema.

Per garantire la compatibilità, i file CSV devono rispettare i seguenti criteri:

- Codifica: UTF-8 (CSV comma delimited);
- Separatore decimale: PUNTO (.);
- Separatore di colonna: VIRGOLA (,)

Per evitare errori dovuti a formattazioni errate, è necessario configurare Excel correttamente prima di salvare ed inviare i file.

Windows

1. Aprire il file CSV ("plot_template_IFNI2025.csv" e "species_template_IFNI2025.csv").
2. Andare su **File > Opzioni > Lingua**.
3. Aggiungere **Italiano (Svizzera)** nella sezione "Lingue di modifica" e impostarlo come predefinito.
4. Riavviare Excel.
5. Andare su **Pannello di Controllo > Orologio e Opzioni Internazionali > Area geografica**.
6. Nella scheda **Formati**, selezionare **Italiano (Svizzera)** e fare clic su **Impostazioni aggiuntive**.
7. Impostare:
 - **Separatore decimale:** PUNTO (.)
 - **Separatore di elenco:** VIRGOLA (,)
8. Confermare e riavviare Excel.

Mac

1. Aprire il file CSV.
2. Andare su **Preferenze di Sistema > Lingua e Zona**.
3. Aggiungere **Italiano (Svizzera)** e impostarlo come lingua principale.
4. Assicurarsi che:
 - Il separatore decimale sia il PUNTO (.)
 - Il separatore di colonna sia la VIRGOLA (,)
5. Salvare sempre il file in **CSV UTF-8**, verificando che il delimitatore di colonna sia la virgola (,).

7.2 Regole per la denominazione dei file

Per garantire uniformità e facilitare la gestione dei dati, tutti i file caricati devono seguire una convenzione di denominazione standard. Il nome del file deve essere strutturato nel seguente modo: Anno-plot/species-Codice.

Dove:

- **Anno** → ultime due cifre dell'anno di rilevamento (es. 25 per il 2025);
- **plot/species** → *plot* per i dati di "plot_template_IFNI2025.csv" oppure *species* per i dati di "species_template_IFNI2025.csv";

- **Codice**⁵ → codice identificativo del sito di campionamento.

Esempio di denominazione corretta:

- **25plot07.csv** → File relativo ai dati del Plot nel sito con codice 07 per l'anno 2025;
- **25species07.csv** → File relativo ai dati delle specie nel sito con codice 07 per l'anno 2025.

I nomi dei file devono essere esatti e senza spazi o caratteri speciali. File che non rispettano questa convenzione verranno segnalati come errore in fase di validazione.

7.3 Errori di validazione e Warning⁶

I file caricati vengono analizzati e gli errori riscontrati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- **Violazione tipo di file:** il file CSV deve avere come separatore di colonne la virgola (,);
- **Violazione denominazione file:** i file CSV devono rispettare la denominazione richiesta [ANNO-PLOT/SPECIES-CODICE, e.g., **25plot07.csv/25species07.csv**];
- **Violazione tipo di dato (campo):** presenza di caratteri non numerici in campi che richiedono valori numerici (il separatore decimale deve essere il punto .);
- **Violazione not null (campo):** assenza di valori nei campi obbligatori (tutti i campi sono obbligatori tranne "notes" per entrambi i template);
- **Riferimento a (tabella):** valori inseriti che superano i limiti definiti nella tabella di riferimento;m
- **Presenza di duplicati (row:num):** il file contiene righe duplicate;
- **Plot name:** i Plot devono avere lo stesso codice;
- **Detector:** deve essere uguale per tutti i Plot;
- **Region:** deve essere uguale per tutti i Plot.;
- **Formato data:** la data deve essere nel formato AAAA-MM-GG e identica per tutti i Plot.
- **Species nomenclature:** la nomenclatura delle specie devono corrispondere alla Lista di Riferimento⁷;
- **Copertura = 0, other null:** se nel file "plot_template_IFNI2025.csv" la copertura totale erbacea per un determinato Plot è uguale a 0, nel file "species_template_IFNI2025.csv" non devono essere presenti specie per quello strato;
- **Mancano alcuni Plot interni:** i Plot devono essere tutti presenti, a meno che la colonna "notes" sia compilata. Se la mancanza è giustificata, entrambi i file CSV non devono contenere il Plot in questione;
- **Verifica coerenza copertura specie (layer):** la somma delle coperture delle specie appartenenti a uno stesso strato (herb/shrub/tree) per uno specifico Plot non può superare la copertura totale dello stesso strato indicata nel file "plot_template_IFNI2025.csv". Se la somma è **maggiore** della copertura totale del layer → **errore**; Se la somma è **minore** della copertura totale del layer → **warning**.
- **Copertura arborea nulla:** Una copertura arborea pari a 0 è accettabile solo se accompagnata da una motivazione nel campo "notes". Solo in presenza di tale giustificazione viene generato un warning, qualora manchi viene generato un errore;

⁵ Nella scheda di campo è nominato come "punto/codice".

⁶ Le segnalazioni di **errore** indicano violazioni bloccanti che **impediscono la sottomissione del dato** finché non vengono risolte. Le segnalazioni di **warning** evidenziano potenziali incongruenze o anomalie che **non impediscono la sottomissione**, ma richiedono un'attenzione da parte dell'utente.

⁷ Lista di Riferimento nomenclatura specie è scaricabile dal google drive UNICAM "Training e intercalibrazione" -> "Ifni 2025 Rilevamento Corso addestramento e intercalibrazione" -> "**Manuale di campo e allegati**" -> file denominato "Lista_Riferimento_Species_Nomenclature.csv".

- **Copertura non arborea pari a 100%:** I seguenti strati non devono presentare una copertura pari al 100%, in quanto incompatibile con la presenza di copertura arborea. Per ciascuno viene generato un warning specifico: herb_cov; shrub_cov: copertura; brioph_cov; bare_soil_cov; litter_cov. Qualora mancasse il campo “notes” riempita verrà generale un errore.

Tabella di riferimento dei limiti accettati per ogni variabile

Variabile	Tipo di dato	Limiti
codice	CHAR	-
plot	CHAR	N-E-S-O
sample_date	DATE	AAAA-MM-GG
detector	CHAR	-
region	CHAR	-
elevation	NUM	-
aspect	NUM	0-360
slope	NUM	0-90
tot_cov	NUM	0-100
tree_cov	NUM	0-100
shrub_cov	NUM	0-100
herb_cov	NUM	0-100
brioph_cov	NUM	0-100
bare_soil_cov	NUM	0-100

litter_cov	NUM	0-100
notes	CHAR	-
layer	CHAR	T-S-H
species (genus_species)	CHAR	Lista di riferimento
cover_perc	NUM	0-100

8. Gestione immagini campioni

Nel caso di incertezze nell'identificazione delle specie la richiesta di supporto verrà inviata alla casella e-mail plantdive.lab@unifi.it, inserendo come oggetto della mail la dicitura "Supporto rilievi IFNI", il Plot, il nome del rilevatore e il codice univoco con cui la pianta è stata registrata nella scheda durante il rilievo in campo. Nella mail **non** verranno incluse fotografie.

Contemporaneamente verranno caricate su una cartella condivisa on-line⁸ tutte le foto necessarie all'identificazione, comprensive di termini di paragone (metro o carta quadrettata per i dettagli). Includendo una foto della pianta intera, tutti i dettagli utili per il riconoscimento e se possibile una foto dell'apparato radicale.

Il nome delle immagini dovrà contenere la dicitura "da_identificare", il "punto/codice" (es. 15), il nome del rilevatore, la denominazione con cui la pianta è stata registrata nella scheda di rilievo in campo, la parte della pianta fotografata e un numero sequenziale. Ad esempio

"da_identificare_15_giovanni_iacopetti_gram01_ligula_02.jpg"

I formati accettati per le immagini sono .png, .jpg e .pdf.

Nel caso di più specie da identificare, si raccomanda di inviare e-mail separate, una per specie.

Nel caso di campioni di erbario essiccati se ne raccomanda la scansione, alla massima risoluzione compatibile con la dimensione del campione.

Una risposta sarà inviata il prima possibile all'indirizzo di posta di origine della richiesta.

⁸ Vedi capitolo 7

9. Voci Relazione finale

Scheda di relazione attività svolta IFNI2025

PUNTO/CODICE: __ __ __

RILEVATORE: _____

- 1) note e caratteristiche stazionali (dalle note delle schede)
- 2) logistica (accesso, accoglienza in strutture, trasporto, ecc.):
- 3) problemi di identificazione specie (specificare):
- 4) specie con notazione provvisoria o insufficiente (specificare):
- 5) specie di cui è fornito il campione o altra documentazione (specificare):
- 6) note utili alla corretta interpretazione dei dati e di casi particolari (dettaglio):
- 7) suggerimenti utili per il corso di addestramento-intercalibrazione e per il Manuale:
- 8) Ulteriori note, commenti, allegati ecc.:

Data (della relazione) _____

Firma del rilevatore

Ringraziamenti

Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri (CUFA) e tutto lo staff dedicato al progetto IFNI2025.

Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica - personale addetto Riserva Naturale Statale "Marsiliana".

Riferimenti bibliografici

- Arrigoni P V, 2006 Flora dell'Isola di Sardegna. Delfino Editore, Napoli.
- Arrigoni P V, 2016-2021 Flora analitica della Toscana. Polistampa Editore, Firenze.
- Bartolucci F, Peruzzi L, Galasso G, Alessandrini A, Ardenghi NMG, Bacchetta G, ... Conti F, 2024. A second update to the checklist of the vascular flora native to Italy. *Plant Biosystems*, 158, 219–296. <https://doi.org/10.1080/11263504.2024.2320126>
- Canullo R, Allegrini M-C, Competella G, 2012 Manuale nazionale di riferimento per la raccolta dei dati di vegetazione nella rete italiana CONECOFOR LII (Programma Nazionale per il Controllo degli Ecosistemi Forestali – UN/ECE, ICP Forests). *Braun-Blanquetia* 48: 1-65. [<http://www.scienzadellavegetazione.it/sisv/libreria/braun-blanquetia/BRBL48.pdf>].
- Canullo R, Starlinger F, Granke O, Fischer R, Aamlid D, Dupouey JL, 2020: Part VII.1: Assessment of Ground Vegetation. Version 2020-1. In: UNECE ICP Forests Programme Coordinating Centre (ed.): Manual on methods and criteria for harmonized sampling, assessment, monitoring and analysis of the effects of air pollution on forests. Thünen Institute of Forest Ecosystems, Eberswalde, 14 p. + Annex [<http://www.icpforests.org/manual.htm>]. ISBN: 978-3-86576-162-0
- Canullo R, Cervellini M, Competella G, Chelli S., 2024 - Sampling of ground vegetation diversity. In: Papitto G, Cocciufa C, Pollastrini M, Bussotti F (a cura di), 2023 Direttiva 2016/2284/UE - NEC (National Emission Ceilings). Criteri e metodi per il monitoraggio di ecosistemi forestali e acquatici soggetti ad inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici. Manuali delle operazioni di campagna. Pubblicato da Arma dei Carabinieri, Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari con il contributo del finanziamento LIFE dell'Unione Europea. Roma, 81-135. ISBN 979-12-210-6304-2
- Csapody V, 1968 Keimlings Bestimmungsbuch, der Dikotyledonen. Akadémiai Kiado Budapest.
- Ferretti M, Bussotti F, Competella G, Canullo R, Chiarucci A, Fabbio G, Petriccione B, 2006 Biodiversity its assessment and importance in the Italian programme for the intensive monitoring of forest ecosystems CONECOFOR. *Ann. Ist. Sper. Selv.* 30 (Suppl. 2): 3-16.
- Galasso G, Conti F, Peruzzi L, Alessandrini A, Ardenghi N M G, Bacchetta G, ... Bartolucci F, 2024 A second update to the checklist of the vascular flora alien to Italy. *Plant Biosystems*, 158, 297–340. <https://doi.org/10.1080/11263504.2024.2320129>
- Magurran A, McGill BJ (a cura di) 2010 Biological diversity: frontiers in measurement and assessment. Oxford University Press, Oxford.
- Mayer A, 2015 Flora Escursionistica dell'Italia. ISBN: 978-3-9815708-0-9
- Pignatti S, Guarino R, La Rosa M, 2017–2019. Flora d'Italia. Milano: Edagricole, 2017, 2019: 1-4.
- Tichý L, Axmanová I, Dengler J, Guarino R, Jansen F, Midolo G, ... & Chytrý M, 2023 Ellenberg-type indicator values for European vascular plant species. *Journal of Vegetation Science*, e13168. <https://doi.org/10.1111/jvs.13168>